

ACCOMPAGNEMENT DES FORMATEURS

Ces éléments concernent l'INSPE de Lorraine au cours du premier confinement (entre mars et juin 2020)

Accompagnements proposés

Deux niveaux de formation

★ Débutant : "J'apprendrai à..."

- Présenter
- Echanger
- Produire
- Evaluer

★★ Intermédiaire : "J'apprendrai..."

- le travail collaboratif
- la communication
- le suivi

Principaux outils utilisés par les équipes

ENT

- PLATEFORME MOODLE
- Archivage des ressources
- Outil de structuration du cours
- Aide aux étudiants : journal du cours
- Dépôt de devoirs
- Tests/QCM d'entraînement

MICROSOFT TEAMS

- Soutien aux futurs enseignants, maintien des liens
- Cours et suivi à distance
- Constitution d'équipes de projet (partage de documents, rédaction et présentations communes)

MP4

- Création et diffusion des présentations commentées

COURRIELS

- Transmission des liens de visioconférence

FRAMEMO

- Communication collective instantanée
- Constitution de groupes de travail

Ce que disent les formateurs d'une équipe disciplinaire

(15 enseignants)

Interactions entre acteurs de la formation à distance

Publications sur les outils de l'INSPE de Lorraine

(ENT, Arche...)

Cours et devoirs

Vidéos

Forums

	Cours et devoirs	Vidéos	Forums
Avant le 1er confinement	377	6	178
Après le 1er confinement	1178	219	530

Manques

- Outils libres au-delà de l'année universitaire
- Stabilité des réseaux
- Contact visuel et humain

Dysfonctionnements

- Maintien de la motivation
- Lien entre qualité de la connexion numérique et implication didactique

Isabelle CIRE - PERSEUS, Université de Lorraine
Lola KELLER - PERSEUS, Université de Lorraine
Aurore PROMONET - CREM et INSPE de Lorraine
Fabienne RONDELLI - CREM et INSPE de Lorraine

fabienne.rondelli@univ-lorraine.fr